

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИФОНИМОВ В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Гозиева Бибиробия Султонхон кизи

преподаватель в МГУ в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14381722>

Мифонимы – это имена мифологических существ, божеств, героев и явлений природы и других объектов, связанных с мифологией и фольклором. Они являются важной частью культуры и отражают мировоззрение разных народов. [1]

Сравнение мифонимов в русском, узбекском и английском языках помогает выявить особенности культурных и лингвистических различий, а также найти универсальные черты в мифологиях этих народов. [2]

В русском, узбекском и английском языках есть свои особенности мифонимов. В русском языке встречаются такие мифонимы, как баба-Яга, Перун, Леший. Эти образы чаще всего можно встретить в русском фольклоре и литературе, отражая традиционные представления о природе и магии [3]. В русском языке мифонимы также используются в повседневной жизни для определенных качеств. Например, мифоним «Змей Горыныч» может быть использован для описания многозадачности. [4]

В узбекской литературе мифонимы отражают тюркские и исламские влияния, в том числе образы божеств и героев эпоса, таких как Алпомыш и Бахром. Мифонимы здесь включают имена духов и мифических существ, как перий и девоу [5]. Узбекские мифонимы часто сохраняют свою архаичность, что связано с традиционным укладом жизни и уважением к национальным корням. Такие образы, как Джин, символизируют темные силы и неизведанные явления [6].

В свою очередь, английская литература заимствует мифонимы из греко-римской и кельтской мифологий, такие как Зевс, Афина, Локи. Английская культура также интегрировала образы из артуровских легенд [7]. В английском языке мифонимы часто используются в литературе и массовой культуре, а также в устойчивых выражениях, как «Achilles' heel» (Ахиллесова пята) и «Herculean task» (Геркулесов труд), подчеркивая качества персонажей, такие как сила и уязвимость [8].

Сравнительная классификация мифонимов по типу мифологических существ

1. Божества. В русском языке – Перун, в английском языке – Зевс, в узбекском языке – Тенгри. Данные мифонимы выполняют функцию небесных защитников и символов мощи [9].

2. Герои. В русском языке – Иван-Царевич, в английском языке – Король Артур, в узбекском языке – Алпамыш. Герои олицетворяют доблесть и справедливость [10].

Сравнительная классификация мифонимов по функции.

1. Символические мифонимы. К примеру, в русском языке «троянский конь» как обман, в английском «Pandora's box» («Ящик Пандоры») для обозначения проблемного источника.

2. Эмоционально-экспрессивные мифонимы. Например, русское «прометеев огонь» как символ знания и страдания, английское «Achilles' heel» (Ахиллесова пята) для уязвимости [11].

Сравнение мифонимов в трех языках подчеркивает культурные различия и сходства, отраженные через мифологические имена. Мифонимы в русском, английском и

узбекском языках не только передают культурные особенности, но служат ключевыми образами литературы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев Ю.В. "Миф и язык" // Вопросы языкознания, 2002. – С. 19-22.
2. Топоров В.Н. "Мифы славянских народов". — М.: Изд-во МГУ, 1980. – С. 35-40.
3. Афанасьев А.Н. "Поэтические воззрения славян на природу". — М.: Просвещение, 1990. – С. 103-109.
4. Кривонос С.С. "Образ и миф в русском языке". — СПб: Наука, 1986. – С. 45-50.
5. Рустамов Ш. "Мифология тюрков". — Ташкент: Узбекистан, 1993. – С. 28-33, 78-84.
6. Ахмедова Н. "Традиционные образы в узбекской культуре". — Ташкент: Изд-во Университет, 1995. – С. 89-95.
7. Гаспаров М.Л. "Античные мифы в мировой культуре". — М.: Восточная литература, 1995. – С. 55-59.
8. Джонс Л. "Мифы и легенды Британии". — Лондон: Penguin Books, 1980. – С. 66-71, 90-95
9. Топоров В.Н., "Мифология славян и тюрков". - *Энциклопедия. М., 1980.* - С. 70-76
10. Пропп В.Я. "Исторические корни волшебной сказки". — Л.: Наука, 1987. – С. 88-94
11. Лихачев Д.С., "Культура русского народа". – Москва, Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР. [Ленингр. отд-ние], 1961. – С. 134-138